

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳು
ಅಗತ್ಯತೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು

ತಿಪ್ಪೇಶ ಡಿ (Thippesha D)

thippesh790@gmail.com

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, 577 501

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:

ಶ್ರೀವಿನೋಬಾ ಭಾವಯವರಿಂದ ಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ [1] ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಅಂತರ್ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಸೊಗಡಿನ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, IEEE ಅಥವಾ springier ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆಡೆಯುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ?

ಈ ಶೂನ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಬರುವುದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ , ಡಚ್ , ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ [2][3], ಅವಿರಿಗಿಲ್ಲದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇಕೆ?

IEEE ಅಥವಾ springierನಂತಹ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲೇಖನಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ಈ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಮುಂದೆಬರದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಅಗತ್ಯತೆ:

ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

೧. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಕೆಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನಕ್ಷರತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳೆಯುವುದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ತನ್ನ ಭಾವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದುದು

ಆಪಾದನೆ:

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಎಲ್ಲಾರೀತಿಯಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಈ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀಳರಿಮೆ (ಸಮಸ್ಯೆ ಹಣಕಾಸಿನದ್ದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಬೇರೆ ಸಂಗತಿ).

೧. ಆಲಸ್ಯ : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುಪಾಲು

ಸಾಕ್ಷರರು ಕೇವಲ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಗಳು. ಅವು ಉಂಡು ತಿಂದು ಹಾರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಸತನದ ಹಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಾಯಾಸವಾದುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹೊರತಲ್ಲ.

೨. ಕೀಳರಿಮೆ: ಇಂದಿನ ಕೆಲ ಜನತೆಗೆ ತಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೀವೋ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು “ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಂತ್ರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಿರುವ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಭಾವವಿರಬಹುದು.

ಅವಕಾಶಗಳು:

ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.

- Open Science Foundation (osf.io), Zenodo (zenodo.org) ಮತ್ತು Figshare (figshare.com) ವೇದಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಲೇಖನಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ DOI [4] ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಲೇಖನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಸಂಕಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೆ ಬಳಸಿ. ಇದು Google Input Tools ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಮಾತು:

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಸಿಗದಿರಬಹುದು ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ

ತಿಳಿದಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವತಾರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆವರಣ (brackets) ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡುಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯ ಮನಮುಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಆಕರಗಳು:

- [1]https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%AC%E0%B2%BE_%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B3%86
- [2] <https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/about/>
- [3] <http://www.ieee-jp.org/section/kansai/chapter/cas/>
- [4] <https://www.doi.org/>